

Zij neemt tegen vooraf overeen te komen aanneemsommen aan het sloopen van bouwwerken, het verrichten van ontgravingen en grondaanvullingen. Zij vervoert voorts tegen vast tarief per KM per wagenvracht puin en grond ten behoeve van derden. Zij heeft voor haar doel in gebruik een tiental vrachtauto's en een even groot aantal vrachtwagens met paarden.

De tot nu toe gevoerde administratie voldoet niet aan de eischen die de Directie der onderneming meent daaraan te moeten stellen. Tot nu toe is men er niet in geslaagd tot een juiste winstrekening te komen, omdat de kosten besteed aan de uit te voeren werken niet per werk gescheiden zijn gehouden. Buitendien ontbreekt een inzicht in de kosten van het vrij omvangrijke vervoer, zoodat men b.v. uit de administratie niet kan zien of en zoo ja in hoeverre het werken met auto's voordeliger of nadeliger is dan het werken met paarden en wagens.

De Directie vestigt er Uw aandacht op, dat de boekhouder beweert dat het verkrijgen van de gevraagde gegevens niet mogelijk is o.m. omdat de kosten van elk werk niet afzonderlijk zijn te bepalen. Herhaaldelijk toch komt het voor, dat uitgegraven grond of afgekomen puin van een werk direct kan worden verkocht, dan weer moeten deze voor verkoop worden opgeslagen op de eigen opslagplaatsen, terwijl bij andere gelegenheden grond en/of puin gebruikt kunnen worden voor dan juist onderhanden werken waar aanvulling noodig is. Kan directe verkoop niet plaats hebben en zijn eigen opslagplaatsen voorzien, terwijl geen werk voor grondaanvulling onderhanden is, dan zullen grond en puin als waardeloos ergens moeten worden gestort. Hieruit zou verrekening van kosten tusschen de werken voortvloeien waarvoor geen bruikbare basis is te vinden.

De Directie verzoekt U bij het uitbrengen van Uw advies met deze bezwaren rekening te houden, nauwkeurig aan te geven hoe in zulke gevallen de kostenverrekening moet geschieden, welke boekingen daaruit voortvloeien, en daarbij de administratieve maatregelen aan te geven die genomen moeten worden om deze kosten en de doelmatigheid voor het bedrijf van elk der beide groepen voertuigen te doen kennen.

Gevraagd wordt:

- een beschrijving van de administratieve maatregelen, noodig om de kosten van het vervoer te bepalen en het gebruik van de beide voeremiddelen te vergelijken.
- een advies omtrent de wijze waarop de kosten der werken kunnen worden gescheiden in de door den boekhouder bedoelde gevallen.

REPERTORIUM VAN TIJDSCHRIFT-LITERATUUR OP HET GEBIED VAN ACCOUNTANCY EN BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE

Red.: L. A. BAKKER, Drs G. L. GROENEVELD,
Drs H. HAVERKAMP en Drs P. F. R. STOL

A. ACCOUNTANCY

III. LEER VAN DE INRICHTING

„Hangboek” archiefsysteem

Starreveld, R. W. — De inrichting van het Archief van de Schade Enquête Commissie te Rotterdam, omvattende ± 45.000 dossiers, bracht vele problemen mede. Enkele nieuwe denkbeelden, welke toepassing vonden, worden in dit artikel doorgegeven.

A III 3 *Organisatie en Efficiency Oct./Nov. 1940*

Het inkooprijzenregister

Steenhuis, J. — Ter oriëntering omtrent geldende prijzen en beoordeling van ontvangen offertes stelt schr. voor een inkooprijzenregister. Dit is een carthoek met kaartjes per artikel, die vermelden datum, leverancier, eenheidsprijs en condities.

A III 3 *Het Ziekenhuiswezen October 1940*

B. BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE

a. ALGEMEENE BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE

II. BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE ALS WETENSCHAP

Het hoger economisch onderwijs als vertegenwoordiger der moderne cultuur

Elzinga, dr S. — Schr. geeft de geschiedenis, ook van de wettelijke regeling, van het hoger economisch onderwijs hier te lande. Uit de vergelijking der examen-eischen blijkt, dat nog geen eenheid is ontstaan. Toch zijn de economische wetenschappen een geheel, dat haar onderling verband vindt door de culturele eenheid, waarvan deze weten-

schappen de facetten vormen. Deze eenheid zal moeten zijn het moderne maatschappij-begrip.

In aansluiting op het overzicht van de wettelijke regeling geeft schr. een kritische bespreking van de verleende onderwijsbevoegdheden.

B a II 4 *Maandblad voor Sociaal-Economische Wetenschappen Sept. 1940*

IV. LEER VAN DEN KOSTPRIJS EN DE PRIJSVORMING

Een nieuwe kostprijsfunctie

Janssens, C. — In een volledig geordend economisch bestel krijgt ook de kostprijsberekening een meer concreet bepaalde inhoud en functie. De geregelenteerde prijsontwikkeling omvat vraagstukken van prijscorrectie en vraagstukken van prijsbeheersching. Bij de prijscorrectie speelt de kostprijsberekening een zoo groote rol, dat schr. van een nieuwe functie wil spreken. Schr. werpt verschillende vragen op, die zich bij de technische oplossing van de prijsbeheersching voordoen. Het calculatieschema krijgt ook een bijzonder karakter in het geheel van maatregelen tot verhoging van de volkswelvaart, doordat men langs den weg van onjuiste calculaties de gewenschte verschuivingen in de behoeftenvoorziening tot stand kan brengen.

B a IV 1

Economie Nov. 1940

Goed koopmansgebruik in verband met de winstbelasting IV

Polak, Prof. dr. N. J. — Schr. geeft een gedetailleerde uiteenzetting over de algemeene fundeering van het ijzeren-voorraadstelsel en over de toepassing daarvan in het bedrijfsleven.

Het resultaat van de winstberekening met behulp van het ijzeren-voorraadstelsel blijkt een redelijke nivelleering van voor- en nadeelen door prijsveranderingen. Verrassend is, dat de waarde van een incomplete voorraad hooger wordt bij prijsdaling en lager bij prijsstijging, alsook dat bij tijdelijke inkrimping van den voorraad geen realisatie van prijsveranderingen plaats grijpt, indien men het oog houdt op wederaanvulling tot het oude niveau. Slechts als niet de inkrimping van de voorraad ook de ijzeren voorraad voor vermindering vatbaar wordt, kan van zulk een realisatie sprake zijn.

B a IV 2e

De Naamlooze Vennootschap Nov. 1940

Vaste lasten, nut en overheidsbeheer-economie

Haga, Ir. K. H. — Schr. geeft een mathematische analyse van het verloop van de vraagkromme en de kostenkromme voor het electriciteitsverbruik in Nederland, waarbij wordt uitgegaan van de cijfers voor totaal verbruik, totale opbrengst en totale kosten. Schr. concludeert tot een hyperbolisch verloop van beide krommen. Verdere analyse toont aan dat het huidige electriciteitsverbruik ongeveer de maximale winst geeft. Er is nog denkbaar een vergroting van het verbruik tot het 3,8voudige, waarbij toch nog de kosten worden gedekt. Schr. concludeert dat de fiscale belasting der gemeentelijke electriciteitsbedrijven de vrije ontwikkeling onzer electriciteitsvoorziening schaadt.

B a IV 9

De Ingenieur 25 October 1940

V. LEER VAN DE FINANCIERING

Het grondelement in het liquiditeitsbegrip

Berkum, Prof. dr. P. P. van — Analoog aan de physica beteekent liquiditeit: bewegelijkheid (omzettingmogelijkheid in anderen vorm) en behoud van volume (waarde). Deze begrippen zijn niet op alle goederen in gelijke mate van toepassing. Het geld resp. het goud voldoet het meest aan de gestelde criteria. Ook hier zijn nog beperkingen, welke tevens de aandacht vestigen op het kwalitatieve element in het liquiditeitsbegrip: de opvatting omtrent de economische liquiditeit is voor een deel afhankelijk van subjectieve factoren, steeds zal het liquiditeitsoordeel een waarschijnlijkheidsoordeel zijn. Aangezien geld en wat daarmee op een lijn te stellen is, de eigenschappen van liquiditeit in den hoogsten graad van waarschijnlijkheid bezit, is de realiseerbaarheid in geld tot maatstaf voor de liquiditeit geworden. Schr. onderscheidt vooral primaire en secundaire liquiditeit.

Met liquiditeit bedoelt schr. dus die eigenschap van het vermogenscomplex, welke in de mogelijkheid van geldelijke realiseerbaarheid bestaat. Dit begrip heeft nog geen betekenis voor de bedrijfseconomische problematiek.

B a V 7

Maandblad voor sociaal-economische wetenschappen Sept. 1940

VI. LEER VAN DE ORGANISATIE

Arbeidsbenutting

In het Novembernummer van de Mededeelingen van de Instituten voor Efficiency, Documentatie en Registratuur is door een aantal deskundigen het vraagstuk der scholing en wat daarmee samenhangt van verschillende zijden belicht, in het bijzonder wat betreft de bestaande situatie

der arbeidsmarkt met betrekking tot de geschooldheid van onze arbeidende bevolking, de voorhanden middelen tot scholing en de mogelijkheden die er zijn om de geschikte personen op de plaats te brengen, waar zij het nuttigst kunnen werken.

Na een inleidend woord van R. A. Verwey bevat dit nummer een beschouwing over rationalisatie van den arbeid en het algemeen belang van J. H. Klatter, voorts eenige artikelen over arbeidsmarkt, registratie en emigratie van M. J. de Bosch Kemper, F. J. Morren, J. A. Knetsch, G. K. de Clercq en H. E. K. Ezerman.

Over het onderwijs, zoowel algemeen als fabrieksonderwijs, is een aantal artikelen opgenomen van de hand van W. Sleumer, Ph. J. Idenburg, J. A. Scholten, C. Hijner, G. Hofstede, D. S. Huizinga en J. van Wijk.

Een derde groep van bijdragen ligt op het terrein der psychotechniek. Hieraan werkten mede H. J. F. A. Brugmans, T. T. ten Have, R. A. Biegel en J. Huiskamp.

B a VI 13

Korte Mededeelingen Nov. 1940

Economisch transport

Huizinga, W. — Ontwikkeling van een methode om bij het onderzoek van een transportprobleem alle grondfactoren voor de berekening van de meest economische oplossing snel te kunnen benaderen.

B a VI 13

Organisatie Efficiency Oct./Nov. 1940

Algemeene grondslagen voor het onderzoek naar den arbeid van transportploegen

Gideonse, Ir. A. J. en Hendriks, Dr. J. A. — Het verband tusschen transporttijd en ploegsamenstelling wordt hier systematisch onderzocht. Een formule ter bepaling van de meest economische verhouding van tijd en aantal werklieden kan bij een dergelijk arbeidsproces worden afgeleid uit tijdstudies, waarnemingen en tellingen.

B a VI 13

Organisatie en Efficiency Sept. 1940

Nieuwe wegen voor de familievennootschap

Hekma, P. J. — Schr. acht voor familievennootschappen, waarvan middelmatige winsten zijn te verwachten, de vorm van de gewone commanditaire vennootschap fiscaal voordeliger dan de naamlooze vennootschap, terwijl er juridisch geen bezwaren aan kleven. De aansprakelijkheid van de beheerende vennoten met hun geheele vermogen voor de verbintenissen der vennootschap ziet schr. in het geval van een zuivere familievennootschap als een bijkomstige factor.

B a VI 14

De Naamlooze Vennootschap Nov. 1940

Iets over de specialist-verkoper

Wallach, H. — Na een uiteenzetting over de twee aspecten, welke de functie van den specialist-verkoper met zich medebrengt, wordt de wenschelijkheid betoogd om zijn werk in twee deelen te verdeelen, n.l. prospecteren en verkoopen. Enkele voordeelen van deze splitsing worden daarin besproken, terwijl tenslotte nog wordt ingegaan op de honoreering van den specialist-verkoper.

B a VI 21

Organisatie en Efficiency Sept. 1940

VII. LEER VAN DE ARBEIDSVORWAARDEN

De beïnvloeding van den partner (vervolg)

Slikboer, Drs. J. — In een vorig opstel werd de beïnvloeding met bewusten opzet besproken. In dit artikel wordt in het licht gesteld, dat er ook nog een beïnvloeding bestaat met onbewusten opzet, en zelfs nog één, waaraan alle opzet vreemd is.

B a VII 5

Organisatie en Efficiency Sept. 1940

Objectpsychotechniek

Wemelsfelder, Ir. J. F. — Het probleem van den mensch in het bedrijf, den mensch en diens aanpassing aan het materiaal en de productiemiddelen, wordt in het beeldveld gebracht.

B a VII 5

Organisatie en Efficiency Oct./Nov. 1940

Voorbeelden uit de praktijk der arbeidsanalyse (vervolg)

Kamerling, ir. H. — Een voorbeeld wordt gegeven van arbeidsbesparing door een doelmatiger gebruik van beide handen bij het werk.

B a VII 5

Organisatie en Efficiency Sept. 1940

De controle op de resultaten van het psychotechnisch onderzoek

Lenne, Drs. D. J. van en Kuiper, Dr. T. — De noodzakelijkheid van toetsen der resultaten van het psychotechnisch onderzoek aan de praktijk wordt in dit artikel onderstreept.

B a VII 5

Organisatie en Efficiency Sept. 1940

b. BIJZONDERE BEDRIJVEN

IV. LANDBOUW- EN CULTUURBEDRIJVEN

Het stelsel der vaste prijzen in den landbouw

Louwes, Ir. S. L. — Op de algemeene ledenvergadering van het Landbouw-Comité heeft Ir. Louwes over bovenstaand onderwerp gesproken. Voor eenige producten, b.v. tarwe, heeft reeds vanaf het begin der crisis het stelsel der vaste prijzen gegolden. Tijdens den oorlog is de toepassing er van aanzienlijk uitgebreid. Als consequentie hiervan zal men moeten aanvaarden dat de handel een andere functie gaat vervullen, zij wordt meer opslaghouders. Het systeem der vaste prijzen zal misschien ondanks zijn bezwaren ook in de toekomst worden aanvaard; maar dient dan een onderdeel te zijn van een doordachte en doeltreffende landbouwpolitiek. Het is duidelijk dat het stelsel gepaard moet gaan aan productieregelingen in eenige vorm. Spr. behandelt de situatie bij verschillende producten.

B b IV 2

Nederlandsch Landbouw Weekblad 1 Nov. 1940

V. INDUSTRIE

Distributie en normaal verbruik

Deze statistische studie is de eerste welke gepubliceerd wordt door de Nederlandsche Stichting voor Statistiek. Speciaal is aandacht geschonken aan de beperkingen die wij ons bij het gebruik van een aantal consumptiegoederen moeten opleggen. Voor voedingsmiddelen zijn de beperkingen niet even groot. De sterkste beperking treffen aan bij koffie en thee, n.l. 57 %. Voor vitale voedingsmiddelen als brood, vleesch en vet bedraagt de beperking $3\frac{1}{2}$, 18 en 10 %. Bijzonder groot is de beperking bij zeep, waar het verbruik tot ongeveer 30 % van het normale is teruggebracht. Ook voor schoeisel en textielwaren is de beperking ongetwijfeld aanzienlijk.

B b V 1

Financieel Economisch Kwartaaloverzicht der Amsterdamse Bank Oct. 1940

Nederland als vestigingsplaats der industrie

Bölger, dr. ir. B. — In het eerste gedeelte van zijn artikel behandelt schr. de algemeene vestigingsplaatsfactoren. In het vervolg wordt de structuur van het Nederlandsche bedrijfsleven besproken. Uit de statistische gegevens blijkt dat in de afgelopen veertig jaren tal van bedrijfstakken zich sterk ontwikkeld hebben. Van belang acht schr. de verdeling der industrieën in plaatselijke verzorgingsbedrijven, industrieën met hoofdzakelijk binnenlandsche afzet en industrieën met een belangrijke export.

B b V 1

De Ingenieur 15 November 1940

Rapport van de commissie drinkwatervoorziening westen des lands

Gurck, Ir. A. J. — In het kort bespreekt schr. eenige aspecten van dit rapport. Aan het artikel is toegevoegd een bijlage waarin de commissie haar belangrijkste conclusies zeer in het kort heeft samengevat.

B b V 19

De Ingenieur 25 October 1940

Het rapport 1940 betreffende de watervoorziening van Amsterdam

Biamond, Ir. C. — In een voordracht voor de Vereniging voor waterleidingsbelangen in Nederland heeft Spr. het door zijn dienst samengestelde rapport toegelicht. Voor de voorziening komt op den duur slechts in aanmerking oppervlaktewater. Het IJsselmeer is daartoe ongeschikt en we zijn aangewezen op de rivieren. Spr. licht de gesteldheid der rivieren toe en ontvouwt het z.g. rivier-duinplan, waaraan in het rapport de voorkeur wordt gegeven.

B b V 19

Water 1 November 1940

Vaste lasten, nut en overheidsbeheer-economie

Haga, Ir. K. H. — Schr. geeft een mathematische analyse van het verloop van de vraagkromme en de kostenkromme voor het elektriciteitsverbruik in Nederland, waarbij wordt uitgegaan van de cijfers voor totaal

verbruik, totale opbrengst en totale kosten. Schr. concludeert tot een hyperbolisch verloop van beide krommen. Verdere analyse toont aan dat het huidige electriciteitsverbruik ongeveer de maximale winst geeft. Er is nog denkbaar een vergroting van het verbruik tot het 3,8 voudige, waarbij toch nog de kosten worden gedekt. Schr. concludeert dat de fiscale belasting der gemeentelijke electriciteitsbedrijven de vrije ontwikkeling onzer electriciteitsvoorziening schaadt.

B b V 19

De Ingenieur 25 October 1940

VIII. HOTELS, RESTAURANTS, ZIEKENHUIZEN

Het inkooprijzenregister

Steenhuis, J. — Ter oriëntering omtrent geldende prijzen en beoordeeling van ontvangen offertes stelt schr. voor een inkooprijzenregister. Dit is een carthotheek met kaartjes per artikel, die vermelden datum, leverancier, eenheidsprijs en condities.

B b VIII

Het Ziekenhuiswezen October 1940

BOEKEN-REPERTORIUM

A. ACCOUNTANCY

III. LEER VAN DE INRICHTING

Blom, Franz, en Leo Kluitmann. Ergänzungen aus der Praxis zu den Buchführungsrichtlinien und zum Kontenrahmen der Eisenschaffenden Industrie. Düsseldorf, 1940.

Buchführungsrichtlinien und Kontenrahmen der Eisenschaffenden Industrie. Bearbeitet im Auftrage der Wirtschaftsgruppe Eisenschaffende Industrie vom Ausschuss für Betriebswirtschaft des Vereins Deutscher Eisenhüttenleute. Düsseldorf, 1940.

Eicke, Karl. Organisationsmittel für Pflichtkontenrahmen und Pflichtkostenrechnung. Berlin, 1940.

Juzi. Studien zur Theorie der doppelten Buchhaltung. Zürich, 1940.

Kaefer, Karl. Fabrikbuchhaltung und Kalkulation. Aufgabensammlung. Zürich, 1939.

Kerschbaumer, Valentin. Die Buchführung des Handwerkers. Ein dem wirtschaftlichen Planen und den steuerrechtlichen Grundlagen abgepasstes Buchführungssystem für den Handwerksbetrieb. Für den Unterricht bearbeitet. Bonn, 1940.

Rechnungswesen, Geordnetes, in der Fahrzeugindustrie. Berlin, 1939.

Seiler, Fritz. Wie buche ich im Sattler-, Tapezier- und Polsterer-Handwerk? Berlin, 1940.

Ziegler, Franz. Kontenrahmen für die Einkaufsvereinigungen. Bearbeitet im Auftrage der Wirtschaftsgruppe Gemeinschaftseinkauf. Frankfurt am Main, 1940.

IV. LEER VAN DE CONTROLE

Beham, Peter. Das deutsche Pflichtprüfungswesen. Berlin, 1940.

Jaehne, Fritz. Betriebsprüfung. Berlin, 1940.

B. BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE

a. ALGEMEENE BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE

II. BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE ALS WETENSCHAP

Broering, A. Das Schulungsbüro, die neuzeitliche Bildungsstätte des jungen Kaufmanns (Teil Betriebsführung). Langensalza, 1940.

III. WAARNEMINGSMIDDELEN

Euler, Hans. Betriebsstatistik und zwischenbetrieblicher Vergleich (Betriebsvergleich) in Walzwerken. Düsseldorf, 1940.

Kleine, Klemens. Die Erfolgsrechnung in der Eisenschaffenden Industrie. Düsseldorf, 1940.

IV. LEER VAN DEN KOSTPRIJS EN DE PRIJSVORMING

Anderlik, Viktor. Preisanalysen für Bauarbeiten. Bd. 1. Troppau, 1940.

Berg, R. K. van den, en D. Kuijper Czn. Algemeene handleiding voor de kostprijsadministratie in het boekdrukbijdriff. Amsterdam, 1940.

Dichgans, Hans, und Herbert Burkart. Wirtschaftsgruppe Gieszerei-Industrie. Die Preisbildung in der Gieszerei-Industrie. Düsseldorf, 1940.

Eberhand, Heinrich. Formen und Methoden der deutschen Preisregelung. Wiesbaden, 1939.

Eicke, Karl. Organisationsmittel für Pflichtkontenrahmen und Pflichtkostenrechnung. Berlin, 1940.

Kalveram, W. Kostenrechnung in der Fahrzeugindustrie. Berlin, 1940.

Kaefer, Karl. Fabrikbuchhaltung und Kalkulation. Aufgabensammlung. Zürich, 1939.

Mohren, Leo. Die Kosten, ihre Erfassung und Verrechnung in der Anstaltswirtschaft der freien Wohlfahrtspflege. Berlin, 1939.

Opitz, Gerhard. Selbstkostenermittlung für Bauarbeiten. Berlin, 1940.

Putz, Wilhelm Josef. Die Preisbildung bei öffentlichen Aufträgen. Hamburg, 1940.

Raasch, Karl. Die Konstruktions- und Entwicklungskosten in Buchhaltung und Kostenrechnung. Hamburg, 1940.

Reesler, Otto. Preisbildung im Apothekergewerbe. Berlin—Zahlendorf, 1940.

V. LEER VAN DE FINANCIERING

Neumann, Erwin. Die Finanzierung in der deutschen Industrie nach der Wirtschaftskrise. Halle (Saale), 1939.

Rauch, Karl. Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln. Eine rechtsvergleichende Untersuchung. Weimar, 1940.

VI. LEER VAN DE ORGANISATIE

Stolle, Hans Helmut. Arbeitsplatzwechsel innerhalb des Unternehmens. Halle (Saale), 1939.

Thielen, H. Einkauf und Materialverwaltung in der Maschinenindustrie, unter besonderer Berücksichtigung der laufenden Jahresinventur. Hrsg. von der Wirtschaftsgruppe Maschinenbau. Berlin, 1940.

Wolter, Alfons M. Ermittlung des besten Betriebsbeschäftigung und Sortenzusammensetzung in Walzwerken. Düsseldorf, 1940.

b. BIJZONDERE BEDRIJVEN

V. INDUSTRIE

Anderlik, Viktor. Preisanalysen für Bauarbeiten. Bd. 1. Troppau, 1940.

Berg, R. K. van den, en D. Kuijper Czn. Algemeene handleiding voor de kostprijsadministratie in het boekdrukbijdriff. Amsterdam, 1940.

Blom, Franz, und Leo Kluitmann. Ergänzungen aus der Praxis zu den Buchführungsrichtlinien und zum Kontenrahmen der Eisenschaffenden Industrie. Düsseldorf, 1940.

Buchführungsrichtlinien und Kontenrahmen der Eisenschaffenden Industrie. Bearbeitet im Auftrage der Wirtschaftsgruppe Eisenschaffende Industrie vom Ausschuss für Betriebswirtschaft des Vereins Deutscher Eisenhüttenleute. Düsseldorf, 1940.

Dichgans, Hans, und Herbert Burkart. Wirtschaftsgruppe Gieszerei-Industrie. Die Preisbildung in der Gieszerei-Industrie. Düsseldorf, 1940.

Eberhand, Heinrich. Formen und Methoden der deutschen Preisregelung. Wiesbaden, 1939.

Hansmann, Peter. Industrie-Betriebslehre in Frage und Antwort mit erläuternden Schaubildern. Langensalza, 1940.

Rechnungswesen, Geordnetes, in der Fahrzeugindustrie. Berlin, 1939.

Kalveram, W. Kostenrechnung in der Fahrzeugindustrie. Berlin, 1940.

Kleine, Klemens. Die Erfolgsrechnung in der Eisenschaffenden Industrie. Düsseldorf, 1940.

Neumann, Erwin. Die Finanzierung in der deutschen Industrie nach der Wirtschaftskrise. Halle (Saale), 1939.

Opitz, Gerhard. Selbstkostenermittlung für Bauarbeiten. Berlin, 1940.

Roehll, Hans. Die wirtschaftlichen Wechsellagen in der Peine—Ilseeder Eisenindustrie von 1860—1913. Jena, 1940.

Saellfors, Tarras. Arbeitsstudier inom industrien. Stockholm, 1939.

Thielen, H. Einkauf und Materialverwaltung in der Maschinenindustrie, unter besonderer Berücksichtigung der laufenden Jahresinventur. Hrsg. von der Wirtschaftsgruppe Maschinenbau. Berlin, 1940.

VI. HANDEL

Tripp, Martin. Die Regelung der Warenabgabe, Wiederbeschaffung und Preisgestaltung im Textileinzelhandel. Wiesbaden, 1940.

VIII. HOTELS, RESTAURANTS, ZIEKENHUIZEN

Mohren, Leo. Die Kosten, ihre Erfassung und Verrechnung in der Anstaltswirtschaft der freien Wohlfahrtspflege. Berlin, 1939.